

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyotga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

<https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 112 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirishda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari	110
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	

O‘ZBEKISTONDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHDA DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO‘NALISHLARI VA MEXANIZMLARI

Xolto‘rayev Islom Ilhomovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Umumiy fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

E-mail: kholturayevislom@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekistonda aholi turmush darajasini oshirishda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari va mexanizmlari tahlil qilinadi. Kambag‘allikni qisqartirish, bandlikni ta‘minlash, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va hududiy tafovutlarni kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida ta‘lim, sog‘liqni saqlash va infratuzilmani modernizatsiya qilish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tezisdagi kompleks yondashuv orqali aholining farovonligini oshirish hamda mamlakatning investitsion jozibadorligini kuchaytirish masalalari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: aholi turmush darajasi, davlat siyosati, ijtimoiy xizmatlar, bandlik, tadbirkorlik, hududiy rivojlanish, infratuzilma, ekologik barqarorlik, moliyaviy inklyuziya, investitsion jozibadorlik.

Abstract: This thesis analyzes the priority directions and mechanisms of state policy in improving the standard of living in Uzbekistan. It highlights reforms aimed at reducing poverty, ensuring employment, enhancing the quality of social services, promoting entrepreneurship, and narrowing regional disparities. The study also reviews mechanisms for modernizing education, healthcare, and infrastructure based on international best practices. The thesis substantiates the need for a comprehensive approach to improving population welfare and strengthening the country's investment attractiveness.

Key words: standard of living, state policy, social services, employment, entrepreneurship, regional development, infrastructure, environmental sustainability, financial inclusion, investment attractiveness.

Аннотация: В данном тезисе анализируются приоритетные направления и механизмы государственной политики в повышении уровня жизни населения Узбекистана. Освещаются реформы, направленные на сокращение бедности, обеспечение занятости, улучшение качества социальных услуг, развитие предпринимательства и снижение региональных диспропорций. Рассматриваются механизмы модернизации образования, здравоохранения и инфраструктуры на основе международного опыта. В тезисе обоснована необходимость комплексного подхода для повышения благосостояния населения и укрепления инвестиционной привлекательности страны.

Ключевые слова: уровень жизни населения, государственная политика, социальные услуги, занятость, предпринимательство, региональное развитие, инфраструктура, экологическая устойчивость, финансовая инклюзия, инвестиционная привлекательность.

KIRISH

Aholi turmush darajasi – bu jamiyat farovonligini aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkich bo‘lib, u moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarni qondirish darajasini, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni ifodalaydi. O‘zbekistonda bu masalani hal etishda davlat siyosati markaziy rol o‘ynaydi, chunki mamlakat iqtisodiy islohotlari aholining farovonligini oshirishga qaratilgan. Turmush darajasi nafaqat daromadlar bilan cheklanmaydi, balki ta‘lim, sog‘liqni saqlash, bandlik va infratuzilma kabi omillarni ham qamrab oladi¹. Davlat siyosati bu sohalarida ustuvor yo‘nalishlarni belgilab, mexanizmlarni takomillashtirish orqali aholining yashash sifatini yaxshilashi mumkin.

Birinchi navbatda, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari orasida kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta‘minlash turadi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda olib borilgan islohotlar, masalan, “Yangi O‘zbekistonning

1 Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (Kirish va I bobdan).

taraqqiyot strategiyasi” (2022–2026 yillar), aholining daromadlarini oshirish va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan². Hududlararo tafovutlar – masalan, qishloq va shahar joylaridagi farqlar – hali ham dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Shu bois, davlat siyosati hududiy rivojlanishga e‘tibor qaratishi kerak: qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan viloyatlarda mahalliy resurslardan foydalanishni rag‘batlantirish, sanoat hududlarida esa yangi ish o‘rinlarini yaratish. Masalan, “Har bir oilaga – bir tadbirkor” loyihasi orqali kambag‘al oilalarga grantlar berish, ularni ishlab chiqaruvchiga aylantirish imkonini beradi. Bu mexanizm xorijiy tajribaga asoslanadi, masalan, Yevropa Ittifoqida qo‘llaniladigan “dinamik yordam” tizimi, unda daromad oshgani sari yordam kamaytiriladi, bu esa odamlarni faol bo‘lishga undaydi³.

Ikkinchi yo‘nalish – ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish. Ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimlari turmush darajasining asosiy tayanchi hisoblanadi. Qishloq joylarda bu xizmatlarga kirish cheklangan, shuning uchun mobil klinikalar va masofaviy ta‘lim texnologiyalarini joriy etish zarur⁴. Hindiston va Indoneziya tajribasi bu borada o‘rnak bo‘la oladi: mobil tibbiy punktlar orqali chekka hududlarga xizmat yetkaziladi. O‘zbekistonda “Elektron sog‘liqni saqlash” tizimini kengaytirish, telemeditsinani rivojlantirish orqali fuqarolarni zarur maslahat bilan ta‘minlash mumkin. Ta‘limda esa kasb-hunar maktablarini bozor talablariga moslashtirish lozim, masalan, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi, maktabdan boshlab amaliy ko‘nikmalarni o‘rgatish⁵. Bu yoshlar bandligini oshirib, ularning daromadlarini ko‘paytiradi.

Uchinchi ustuvorlik – tadbirkorlik va moliyaviy inklyuziyani rivojlantirish. Davlat siyosati soliq tizimini soddalashtirish va byurokratik to‘siqlarni kamaytirish orqali xususiy sektorni rag‘batlantirishi kerak. “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” loyihalari orqali imtiyozli kreditlar berish zarur, ammo ularni monitoring qilish tizimi joriy etilishi lozim⁶. Gruzija tajribasi – “Bir darcha” tamoyili orqali tadbirkorlikni bir kunda ro‘yxatdan o‘tkazish – O‘zbekistonda qo‘llanilishi mumkin. Raqamli bank xizmatlarini kengaytirish esa chekka hududlardagi aholini moliyaviy tizimga jalb etadi, bu iqtisodiy aylanishni tezlashtiradi.

Infratuzilma va ekologik muhitni yaxshilash ham davlat siyosatining muhim qismi. “Davlat-xususiy sheriklik” loyihalari orqali suv ta‘minoti, elektr va yo‘llarni rivojlantirish lozim, chunki bu omillar turmush sifatiga bevosita ta‘sir etadi⁷. Ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun “Yashil makon” dasturini kengaytirish, Yaponiya tajribasiga asoslanib, har bir uy yaqinida yashil hududlar yaratish zarur.

XULOSA

Davlat siyosati turmush darajasini oshirishda kompleks yondashuvni talab qiladi: iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish, ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish va hududiy tafovutlarni yumshatish. Buning uchun davlat kambag‘allikni qisqartirish, bandlikni ta‘minlash va xususiy sektorni rag‘batlantirish bo‘yicha strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim. Shuningdek, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va kasb-hunar tizimlarini zamonaviy talablar bilan moslashtirish, mobil va masofaviy xizmatlarni kengaytirish orqali aholining turmush darajasini oshirish mumkin.

Hududlararo tafovutlarni kamaytirish va ekologik muhitni yaxshilash ham muhim ahamiyatga ega. “Davlat-xususiy sheriklik” loyihalari orqali infratuzilma — suv ta‘minoti, elektr va yo‘llar — rivojlantirilishi, shuningdek, tadbirkorlik va moliyaviy inklyuziya kengaytirilishi lozim. Ushbu mexanizmlarni takomillashtirish orqali O‘zbekiston aholisining farovonligini izchil oshirish mumkin. Bu nafaqat ichki barqarorlikni ta‘minlaydi, balki mamlakatning xalqaro obro‘sin oshirishga, investitsion jozibadorligini kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (Kirish va I bobdan).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli farmoni. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida – <https://lex.uz/docs/-5841063>.
3. European Commission. Flexicurity. – https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/eu-employment-policies/flexicurity_en.
4. Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025.

2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli farmoni. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida – <https://lex.uz/docs/-5841063>.

3 European Commission. Flexicurity. – https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/eu-employment-policies/flexicurity_en.

4 Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (III bob, 3.2 bo‘limdan).

5 OECD. Better Life Index. – <https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111>.

6 Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (III bob, 3.1 bo‘limdan).

7 Xolto‘rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (III bob, 3.2 bo‘limdan).

(III bob, 3.2 bo'limdan).

5. OECD. Better Life Index. – <https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111>.
6. Xolto'rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (III bob, 3.1 bo'limdan).
7. Xolto'rayev I.I. Aholi turmush darajasini oshirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Termiz davlat universiteti, 2025. (III bob, 3.2 bo'limdan).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

